

COMO A LICENÇA CC BY PARA PREPRINTS IMPACTA O TREINO DE IA GENERATIVA

Um guia para pesquisadores

Existem diversas opções de licença CC disponíveis para *preprints*, que não são recomendadas nem amplamente utilizadas para pesquisas de acesso aberto. A mais restritiva dessas opções de licença é a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 International (CC BY-NC-ND).

Reconhecemos que alguns pesquisadores escolhem CC BY-NC-ND principalmente para limitar o uso comercial e proibir a criação de derivados de suas pesquisas. Muitos têm medo da exploração por ferramentas de IA generativa. No entanto, a escolha de uma licença restritiva não protegerá sua pesquisa do treino de IA e limitará de forma severa a disseminação rápida, a revisão rigorosa e o acesso equitativo à sua pesquisa.

- ▶ Os cientistas estão a utilizar e a construir ferramentas de IA generativa que têm o potencial de fazer avançar drasticamente o conhecimento. Muitas dessas ferramentas de IA já foram treinadas com pesquisas de acesso aberto disponíveis ao público. **Se os cientistas vão usar ferramentas de IA, as ferramentas devem ser treinadas em pesquisas e dados válidos e confiáveis.**
- ▶ Nos EUA, é provável (embora não seja certo) que as ferramentas de IA generativa possam utilizar legalmente conteúdos protegidos por direitos de autor ou licenciados abertamente para treinar os seus sistemas, em conformidade com a doutrina do uso justo. **Se as ferramentas de IA podem ter acesso a obras protegidas por direitos de autor ao abrigo do uso justo, então não precisam de se basear em (nem são restringidas por) nenhuma das licenças CC, incluindo CC BY-NC-ND.**

A escolha de uma licença restritiva não protegerá sua pesquisa do do treino de IA. No entanto, isso limitará severamente a usabilidade da sua pesquisa.

- ▶ CC BY-NC-ND proíbe a maior parte da reutilização de pesquisas para além da leitura (exceto conforme permitido pelo uso justo e outras exceções e limitações aos direitos autorais, como acomodações para pessoas com deficiência em leitura de materiais impressos). **CC BY-NC-ND proíbe a tradução para outros idiomas ou a adaptação de pesquisas em materiais e ferramentas educacionais, e limita severamente o potencial impacto positivo.**
- ▶ Qualquer servidor de *preprint* cujo padrão seja a licença CC BY-NC-ND em todos os *preprints* estaria a hospedar um conjunto de pesquisas que o resto do mundo é **efetivamente incapaz de reutilizar ou criar obras derivadas.**

Ao licenciar seu *preprint* com CC BY, você terá um papel ativo no aumento da partilha, da colaboração, e do impacto de sua pesquisa.